

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИКА)**

Гуламов Жасур Баходирович

преподаватель кафедры Педагогика и психология УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6798224>

***Аннотация.** В статье с научно-теоретической точки зрения освещены педагогические особенности развития навыков ответственности у студентов, изучающих педагогику в условиях дистанционного обучения. В статье важно воспитание таких качеств, как социоцентризм, осознанность, ориентация на результат, интернальность, стенизм, эргетизм, эффективное использование учебной и внеучебной деятельности вуза в совершенствовании навыков ответственности студентов, возможность достижения эффективных результатов в результате применения в этих процессах инновационных педагогических технологий.*

***Ключевые слова:** результативность, практика, навыки, образовательные учреждения, ответственность, социоцентризм, интернальность, стенизм, эргетизм, компетентность.*

**PEDAGOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF STUDENTS'
RESPONSIBILITY IN DISTANCE EDUCATION
(AT THE RECEPTION OF STUDENTS STUDYING IN THE SPECIALTY OF
PEDAGOGY)**

***Abstract.** From a scientific and theoretical point of view, the article highlights the pedagogical features of the development of responsibility skills among students studying pedagogy in conditions of distance learning. In the article, it is important to educate such qualities as sociocentrism, awareness, result orientation, internality, stenism, ergetism, the effective use of educational and extracurricular activities of the university in improving students' responsibility skills, the possibility of achieving effective results as a result of the use of innovative pedagogical technologies in these processes.*

***Key words:** performance, practice, skills, educational institutions, responsibility, sociocentrism, internality, stenism, ergetism, competence.*

ВВЕДЕНИЕ

Развитие навыков ответственности в системе непрерывного образования нашей республики, в том числе у студентов системы высшего образования, остается одной из актуальных проблем современности. Растущие требования к педагогическому мастерству и творческим способностям специалистов, обучающихся в системе высшего образования, ставят задачу превращения каждого педагога в активного участника реформ в социальной сфере и создания благоприятных условий для их реализации. Известно, что такая потребность свидетельствует о новой парадигме в педагогике – обучающимся необходимо повышать свои профессионально-педагогические знания, быть последовательно вооруженными новшествами в области образования, а также педагогическими и психологическими знаниями, уметь организовать практические действия для

приобретения профессионального опыта. Идти в ногу с изменениями, происходящими в сфере, обогащать имеющиеся знания на основе близкого знакомства с ними показывает важность формирования у учащихся навыков ответственности.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Подготовка обучающихся в педагогических учебных заведениях – будущих учителей исходя из требований времени, воспитание из них искусных мастеров своей профессии, творческих людей, быстро воспринимающих новое и применяющих их в своей работе, является одной из важных задач, стоящих перед учебными заведениями педагогического направления. На основе поставленных задач важное педагогическое значение приобретает воспитание у студентов таких качеств, как социоцентризм, сознательность, нацеленность на результат, интернальность, стенизм, эргетизм. Каждая из этих характеристик, связанных с качеством ответственности, имеет большое значение в формировании уровня индивидуальной зрелости учащихся. В частности, если учащийся ставит перед собой четкую цель и оценивает свои действия с точки зрения общества на достижение цели (социоцентризм), то в каждой работе, основанной на осознанных мотивах, он ясно представляет себе результат (осознанность – направленность к результату), и поиски причин происходящих в его жизни событий, склонность (интернальность), преобладание эмоций, стимулирующих деятельность (стенизм), несомненно, воплощаются как важные признаки педагогической и психологической зрелости студента [1].

Педагогическая концептуальная сущность формирования ответственности учащихся состоит в том, что педагоги должны совершенствовать навыки ответственности наряду с обучением учащихся. Стоит сказать, что формирование у учащихся навыков ответственности начинается с разъяснения прав и свобод человека. Люди начинают обращать внимание на эти аспекты в своих отношениях с окружающими только после того, как у них появляется глубокое понимание своих прав [2;].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Также в развитии у студентов навыков ответственности большое педагогическое значение имеет обеспечение у будущих педагогов четких знаний по таким вопросам, как государство и религия, религия и человеческие отношения, обязанности человека перед государством. Ответственность состоит из принципов регулирования многообразных отношений между человеком и государством, а также между отдельными лицами. Поэтому превращение чувства ответственности в неотъемлемую часть мировоззрения молодежи, а также воспитание ее в духе светской и религиозной толерантности приобретает актуальное социально-педагогическое значение.

Философские взгляды на то, что только молодые люди с высоким чувством ответственности могут контролировать все остальные свои эмоции в той мере, в какой это приносит пользу себе и обществу, занимают ни с чем не сравнимое место в нашей реальной жизни. Ведь нет ни одного момента человеческой жизни, не требующего наличия чувства ответственности. Например, выход из дома подышать свежим воздухом, одеваться по случаю, по погоде и т.д. [2;].

ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из этого, можно сказать, что сегодня каждый студент должен задать себе вопрос, что он смог сделать для страны и народа. Точнее, основная цель формирования навыков ответственности у студентов высших учебных заведений – грамотно использовать возможности, предоставляемые в сфере образования, в своей будущей педагогической деятельности, использовать идеи миролюбивого мышления, основанного на творчестве и толерантности, быть светски и веротерпимо, то есть быть терпеливым, устанавливать дружеские отношения, проявлять в обществе качества толерантности, братства, сочувствия, характеризуется направленностью на воспитание таких навыков, как предвзятость, лояльность, не дискриминировать других, не смеяться над их ошибками, не унижать и не унижаться, верить в свои силы, ценить мир и согласие, уметь мобилизовать людей для стабильности.

ВЫВОД

Известно, что формирование у студентов навыков ответственности является наиболее зрелым периодом и одним из последних пунктов многолетнего процесса. Поэтому в этом процессе следует обратить особое внимание на черты, не сформировавшиеся на предыдущих этапах в системе образования, и усилить уже имеющиеся. Необходимо, чтобы образовательный процесс был путем, стихийно выводящим на уровень основных законов жизни человека. Для этого, безусловно, известно формирование у учащихся навыков ответственности.

Использованная литература:

1. Прядеин В.П. Комплексное исследование ответственности как системного качества личности. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора психологических наук. – Новосибирск: Уральский государственный педагогический университет, 1999. - С. 41.
2. Сафаев Н.С., Бутаева У.А. Психологические критерии зрелости личности. / Научно-теоретический и методический журнал «Педагогика», Т., 2017, вып. 4.
3. Исмаилова З.К. Национальная идея и нравственное воспитание. Методическое пособие. – Ташкент: Финансы, 2007. – 71 с.
4. **НОВЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОМ ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАНИИ В ОБУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК**
LM Караханова Academic research in educational sciences 2 (CSPI conference 1), 1303-1305
5. **SPECIFIC ASPECTS OF MEDIA EDUCATION AND ITS USE IN HIGH SCHOOLS**
LM Kharaxonova Academic research in educational sciences 2 (CSPI conference 3), 278-284